

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРИХ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Б.Н.Ризаев orcid: 0000-0002-1074-8149

e-mail: 84rizayev@mail.ru

Бухоро Давлат Университети, Бухоро, 200103, Ўзбекистон Республикаси e-mail: e-mail:

Аннотация. Олий ўқув юр்தларининг гуманитар таълим соҳалари орасида тарих фанининг ўз ўрни ва аҳамияти бор, чунки у талабаларнинг ватанпарварлик туйғуларини шакллантиришда, танқидий фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Аммо тарих фанига ажратилган аудитория соатларининг қисқариши, асосий соатларнинг аниқ ва табиий фанлар хиссасига ўтказилиши, ижтимоий-гуманитар фан йўналиши профессор – ўқитувчиларини таълим стандартларида белгиланган талабларни илғор педадогогик усуллар ҳамда дидактик воситалардан фойдаланган ҳолда ташкил этишини тақозо этади. Замонавий таълим усуллари бўлажак мутахассисларнинг касбий компетенцияларини оширишга хизмат қилади.

Таянч сўзлар: тарих, компетенция, кадр, технология, модернизация, лойиҳа, интерактив усул.

Аннотация. В гуманитарных сферах высшего образования история занимает особое место и обладает стратегической важностью. Это связано с тем, что история служит основным инструментом формирования у студентов чувства патриотизма, развития их критического мышления и укрепления национальных ценностей. Однако в настоящее время сокращение количества аудиторных часов, выделяемых на изучение истории, смещение акцента в сторону точных и естественных наук, а также современные образовательные стандарты требуют от преподавателей социально-гуманитарных направлений внедрения передовых педагогических технологий и дидактических инноваций. Современные методы преподавания истории способствуют успешному формированию профессиональных компетенций будущих специалистов.

Ключевые слова: история, компетенция, кадр, технология, модернизация, проект, интерактивный метод.

Annotation. In the humanities of higher education, history occupies a special place and is of strategic importance. This is due to the fact that history serves as the main tool for forming students' sense of patriotism, developing their critical thinking and strengthening national values. However, at present, a reduction in the number of classroom hours allocated to the study of history, a shift in emphasis towards exact and natural sciences, as well as modern educational standards require teachers of social and humanitarian fields to introduce advanced pedagogical technologies and didactic innovations. Modern methods of teaching history contribute to the successful formation of professional competencies of future specialists.

Keywords: history, competence, personnel, technology, modernization, project, interactive method.

1. Кириш

Олий таълим тизими замон талабларидан келиб чиққан ҳолда мунтазам модернизация қилиб борилмоқда. Бугунги кунда таълим тизими модернизацияси тамойиллари олий таълим битирувчиларини ташаббускор, мобил ва конструктив хусусиятларини юзага чиқаришини талаб этади. Талабалик давридан оқ мустақил қарор қабул қилишни, ҳаётий муаммоларни ҳал этиш, амалда замон талабларига мос технологияларни фаол қўллаш эҳтиёжини тушуниш сифатларини шакллантириш керак бўлади. Гуманитар таълим соҳаси битирувчилари келажакда халқ хўжалиги ижтимоий тармоқларини муваффақиятли бошқара оладиган профессионал раҳбар, жамоа билан

ишлаш қобилиятига эга, иш жараёнида учрайдиган қийинчиликлар, стрессли ҳолатларга тайёр ва уларни бартараф этиш қобилиятига эга бўлишлари керак[1]. Гуманитар билим соҳаси мутахассиси компетенцияси талабаларнинг фаол мустақил хатти-ҳаракатлари натижасида, хусусан, ўзи учун зарур бўлган интеллектуал ахборот базасини яратиш орқали эришилади[2].

2. Материалларни олиш технологияси ва тадқиқот усули

Мақола таълим компетенцияси ва фаолиятига йўналтирилган таълимий ёндашувларга асосланади. Мазкур ишда тадқиқот мавзуси, қўйилган муаммога алоқадор бўлган адабиётлар мазмунини анализ ва синтез қилинган, шунингдек, Бухоро давлат университети Археология ва Бухоро тарихи кафедраси тажрибасини татбиқ этиш ва оммалаштириш усуллари қўлланилди.

3. Экспериментал натижалар ва уларнинг муҳокамаси

Янги Ўзбекистон иш берувчи корхона, ташкилот ва муассасалари олий таълимдан касбий компетентли, қонунларга қатъий амал қиладиган, жамият тараққиёти учун муносиб ҳисса қўша оладиган салоҳиятли ва қобилиятли кадрларни кутмоқда. Таълимда компетенцияга йўналтирилган ёндашув, кўпчилик тадқиқотчиларнинг фикрича, кутилган натижага эришишнинг гаровидир.

Давлат таълим стандартлари, малака талаблари талабалар мустақил фаолиятининг ажралмас қисми сифатида уни фаоллаштириш, юқори мотивация бериш билан қафолатган таълим сифати ва самарадорлигини акс эттиради. Бунда мустақил ишни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган.

Тарих фанлари малака талаблари талабалар билими ва дунёқарашини шакллантиришда муҳим роль ўйнайди. Талабаларда нафақат таҳлил, балки жаҳон тарихи саҳнасида кечган турли жараёнлар, Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятида тутган ўрни ва нуфузини, дунё тамуддунининг ажралмас қисми эканлигини тушуниш орқали эволюция тўғрисидаги тасаввурларни уйғотади. Олий таълимда ўқитилаётган тарих фанлари мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамиятига ҳар томонлама интеграциясини чуқурлаштириш каби долзарб масалани хорижий мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий тараққиётини тарихий нуқтаи назардан билиш инсоният цивилизациясининг ютуқларидан ва тажрибасидан тўла баҳраманд бўлиш, умуминсоний қадриятларни англаб етишга қўмаклашади ва дунё миқёсида мавжуд бўлган муаммоларнинг тарихий илдизларини излаб топиш йўлларини яхши тушунишга имкон берувчи фикрлашни ривожлантиради. Тарихий жараён билан танишиш асосида ўтмиш тўғрисидаги маълумотларни қабул қилиш, таҳлил ва умумлаштирувчи муҳим кўникмалар шаклланади, интеллектуал салоҳият ошади, бу эса талабалар олган билимларини мустаҳкамлашга имкон беради.

Бухоро давлат университетиде ўтказилган тажриба-синов таълимда замонавий, инновацион усулларни қўллаш зарурлигини кўрсатди. Тадқиқот жараёнида асосан инновацион таълим методлари ёрдамида таълим жараёнининг барча жабҳаси қамраб олинди. Тажриба-синов натижаларига кўра ДТС, МТ ва ЎР нинг ўзгариши билан тарих фанига ажратилган соатлар ҳажми ҳам қисқартирилганини кўрсатди[3].

1-диаграмма

Юқоридаги диаграмма, 60220300 - тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича) таълим йўналиши талабаларига ўқитилаётган Жаҳон тарихи фани мустақил таълими учун ажратилган

соатлар ҳажми 2023 йилда ўтган йилга нисбатан 150 соат, 2024 йил 30 соатга ёки уч йил мобайнида 12,7 фоизга ошганлигини кўрсатади. Шу билан бирга рейтинг учун ажратилаётган соатлар ҳажми ўқув режада кўрсатилган соатлар ҳисобидан, яъни эски тизим талаблари - ҳар бир нафар талаба сонига қараб ҳисобланади.

Бухоро давлат университети Археология ва Бухоро тарихи кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан ўқитиладиган фанлари нафақат тарихий далиллар ва саналарни хотирлаш, балки ўтмишда содир бўлган воқеалар билан аналитик ишлаш, замонни чуқур ва теран англашга ёрдам беради. Шу боисдан, таълим жараёнида инновацион методларни жорий қилишга алоҳида эътибор қаратилади.

Ўқув юкмасида аудитория соатлари чекланган бир шароитида, анъанавий таълим усуллари - маърузалар ва семинар машғулоти тарихий воқеалар, ҳодисалар ва жараёнларни юзаки ёритилишига олиб келмоқди. Шунинг учун ўқитувчилар янги усул ҳамда дидактик воситаларни излашга мажбур бўлмоқдалар. Шу ўринда айтиш мумкинки, муаммоли ва ўйинли таълим усуллари бу борада самарали ҳисобланади, чунки улар илмий мунозараларни ташкил этишга имкон беради, бу эса ўқитувчи фаоллигини ошириб эркин ва мустақил фаолиятга шароит яратади. Мунозараларда талабалар тарихий воқеаларни таҳлил қилишдан ташқари, маълумотларни танқидий баҳолаш, мураккаб муаммоларни ҳал қилиш, ўтмишда содир бўлган тарихий жараёнларни муқобил вариантлари нуқтаи назаридан келиб чиқиб кўриб чиқадилар. Ушбу усул, талабаларда замонавий муаммоларни тушуниш қобилиятини фаоллаштиради. Масалан, “Пахта иши?” мавзусини ўрганиш жараёнида тарихий шахслар устидан суд жараёнларини симуляция қилиш методини қўллаш мумкин. Талабалар олдиндан дарс режаси ва адабиётлар рўйхатини оладилар, ҳимоя ёки айблов позициясини танлайдилар, белгиланган режага мувофиқ асосий саволларни тайёрлайдилар ва ўқитувчи билан маслаҳатлашадилар.

Фикримизча, бу машғулотга олдиндан тайёргарлик кўриш мақсадга мувофиқ, чунки бу усул талабаланинг мустақил ижодий иш қилиш, тарихий билимларни ва фактларни қўллаш, уларга баҳо бериш ва ўз фикрини эркин ифодалаш ҳамда ҳимоя қилиш қобилиятини шакллантиради.

Таълимда кенг қўлланиладиган усуллардан яна бири “Кейс-стади” (case-study) ёки аниқ вазиятлар таҳлил усули бўлиб, ундан “Индустриаллаштириш”, “Хужум ҳаракати”, “Ер-сув ислохотлари” мавзуларини ўқитишда фойдаланиш мумкин. Ушбу усул талабаларнинг фаоллигини оширади, реал ҳолатлар таҳлили орқали фикрлашга ундайди, умумий коммуникатив ва интеллектуал салоҳиятни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Кейс-стади методининг ўзига хослиги шундаки, бу усулда қатъий белгиланган, ягона ечим йўқ, бу эса талабага индивидуал қарорлар қабул қилиш имконини беради ва шу билан бирга муаммони элементлари билан таништиради.

Дебат усулида “Ўзбекистон ССРда совет ҳокимиятининг юритган маданий сиёсати”, “Францияда тоифавий вакиллик органи”, ролли ўйин усулида эса Файзулла Хўжаев, М.Лютер каби мавзуларни ўқитишда яхши самара беради. Бу кичик гуруҳларда ишлашнинг интерактив шакли бўлиб, ўтмишда содир бўлган воқеаларнинг “аниқ ҳолатдаги модели яратилади” талабалар у ёки бу тарихий давр қаҳрамонларини “жонлантиради” ва “ҳаракат қилади” ўзлари бевосита ўтмиш воқеалари иштирокчисига айланадилар[4]. Натижада талабанинг аналитик фикрлаши ривожланади, қарор қабул қилишда алоҳида аргументация тизими кўникмалари ҳосил бўлади. Муаммоли вазият ҳосил қилган ҳолда дарс жараёнини ташкил этиш, талабаларнинг мавзу ҳақидаги дастлабки билимларга эга бўлган ҳоллардагина самарали бўлади. Муаммоли вазият усули тарихий мавзуларни тартиб билан оддий фактлардан тартиб кенг-қўламдаги жиддий муаммолар муҳокамасига етаклайди. Масалан, Амир Темур шахсияти ва унинг тарихдаги роли ҳақидаги дарсни биография фактларини аниқлашдан бошлаш мумкин, кейинчалик унинг ҳокимиятга келиш, бошқаруви ва ижтимоий-сиёсий жараёнлар таҳлилига ўтилади. Юқоридаги мулоҳазадан келиб чиқиб, таълим жараёнида анъанавий маърузалар ўрнига, муаммоли вазиятларни мустақил идрок этиш орқали таълим беришга қаратилган маърузалар ташкил этиш тавсия қилинади. Бу эса ўқув жараёнини диалог шаклида олиб боришга ёрдам беради, талабаларнинг ўқишга бўлган қизиқишини оширади ва изланиш, интилиш муҳитини яратади.

Талабаларнинг тарих фанига бўлган қизиқишини оширишнинг яна бир усули – лойиҳа таълими бўлиб, тарихий хотирани чуқур англаш, бугунги кун билан боғлиқлигини тушуниб етиш орқали унда тарих яратувчиси эканини англаб ета оладиган позиция шаклланади. Аммо тарих фанларини тарихий

манбаларга асосланиб ўқитиш мақсадга мувофиқлигини эътибордан четда қолдирмаслик лозим. Манбаларсиз ташкил этилган дарслар тарихий реалликни соддалаштириш, тасодифий ақл-идрок билан ҳаракат қилишга олиб келади. Шундай экан, талабаларни тарихий манбалар билан ишлаш ва улардан унумли фойдаланган ҳолда янги фикрларни шакллантиришга ундаш талаб этилади [5].

4.Хулоса

Бугунги кунда таълим тизимида педагогик фаолият билан шуғулланаётган барчанинг эътибори замон талаби ва ҳукумат томонидан илгари сурилаётган концепцияга мос шакл, восита ва усулларни излашга қаратилган. Келажакда бизни нафақат иқтисод, ишлаб чиқариш, техник-технологик соҳадаги кадрлар тайёрлаш, балки жамият фаровонлиги ва барқарорлигини таъминлаш учун зарур, ижтимоий муаммоларни бартараф этишга қодир мутахассисларни ҳам тайёрлаш каби муҳим вазифалар кутиб турибди. Шу нуқтаи назардан, ижтимоий-гуманитар фанлар ўқитиладиган таълим йўналишлари ва мутахассисликлари аҳамиятини пасайтириш нотўғри бўлади.

БухДУ Археология ва Бухоро тарихи кафедраси томонидан ўтказилган тажрибалар, ўқув дастурларидаги гуманитар фанлар, хусусан, жаҳон тарихи фанининг анъанавий маъруза ва семинар шаклида ташкил этилиши кутилган натижа бермайди, бу усуллар эскирган, компетенцияларни шакллантириш ва фаолиятга йўналтирилган таълим ёндашувларига номутаносиб эканлигини кўрсатди.

Янги давлат таълим стандарти талабларида профессор-ўқитувчилар олдида қўйилган мақсад ва вазифаларни инновацион педагогик технологиялар - муаммоли, лойиҳа ва ўйин усулларни қўллаш орқали амалга оширишни тақозо этади. Ушбу усуллар талабаларни фикрлаш қобилиятини рағбатлантиради, мулоқот (интерактив) шаклларида ўтказиладиган дарслар, жумладан, кейс-стади, дебат, мунозаралар ўқитувчи ва талабалар ўртасида ўзаро муваффақиятли мулоқотни таъминлайди, ўқув вазифаларини интерактив ҳал қилишни рағбатлантиради ҳамда талабаларда ижобий коммуникатив кўникмаларни ривожлантиради. Мазкур ишда ифодаланган усулларни университетларда ўқитиладиган бошқа фанларга ҳам татбиқ этиш мумкин.

Олий таълим муассасасида ўқув соатлари тақсимоли масаласи, яъни талабалар мустақил ишларининг ўқув режаларидаги улушининг оширилиши, бизнинг фикримизча, муҳокама қилинадиган масалалардан бири бўлиши керак. Ўзбекистонда, мустақил таълимни ўзига хос ментал кодлари билан, таълим жараёнини индивидуаллашган мустақил ўқув фаолиятига йўналтириш, баъзида ўқув жараёнини мавҳумлаштириб юбориши мумкин. ДТС муаллифларининг фикрига кўра, ўқув режаларида МТ (мустақил иш) га ажратилган соатлар талабалар томонидан мустақил тадқиқот амалиёти сифатида бажарилади. Аммо умумтаълим мактабида ўқувчида мустақил билим олиш кўникмалари шаклланмаганлиги сабабли, кўпчилик талабалар, мавзуларни мустақил идрок этиш жараёнида бир қатор ноқулайликларга дуч келадилар, улардаги таълимий ва илмий фаолиятга йўналган мотивациялар йўқолади. Ўқитувчи учун эса аудитория дарслари билан мустақил таълим ўртасидаги янги нисбат, талабалар сонининг ортиши ва фанларга ажратиладиган соатлар ҳажмининг ошиши шароитида, назарий саволларни танлашда жиддий муаммолар юзага келади. Яъни мустақил таълим учун тайёрланган топшириқлар талабаларнинг самарали тарихий билим олишлари учун кўмаклашиш эҳтиёжи назардан четда қолади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Звездова А. Б., Орешкин В. Г. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании // Сборник материалов Евразийского научного форума. [Электрон. ресурс]. Санкт-Петербург: НОУ ВПО МИЭП, 2010. С. 6–25. Режим доступа: http://www.miep.edu.ru/uploaded/zvezdova_oreshkin.pdf
2. Осмоловская И. М. Инновации и педагогическая практика // Народное образование. 2010. № 6. С. 184–185.; А. Ю. Суслов, М. В. Салимгареев, Ш. С. Хамматов. Образование и наука. Том 19, № 9. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 9. 2017 82
3. К.Ж.Рахмонов. Бўлажак тарих ўқитувчиларини тайёрлаш методикаси. -Т.: Фан зиёси, 2025. -128 б.

4. Салимгареев М. В., Суслов А. Ю. Методика ролевой игры в курсе истории в вузе// Управление устойчивым развитием. 2016. № 2. С. 98–102.
5. Герич А. А. Использование электронных публикаций архивных документов при подготовке лекционного материала по дисциплине «История»//Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2013. № 4. С. 111–112.

Ризаев Бахтиёр Назарбоевич - Бухоро давлат университети Археология ва Бухоро тарихи кафедраси доценти, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD).

Ризаева Бахтияра Назарбаевича - доцента кафедры Археологии и истории Бухары Бухарского государственного университета, доктора философии(PhD)по историческим наукам.

Rizaev Bakhtiyar Nazarbayerovich is an associate professor at the Department of Archeology and History of Bukhara, Bukhara State University, Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences